

DOI:

Моїсєєва Т. М., канд. іст. наук, доцент

Національний університет «Одеська політехніка»

Степаненко К. І., студентка

Національний університет «Одеська політехніка»

Інформаційна безпека України: національні виклики та стратегічні завдання

Одним із головних завдань української держави, з огляду на глобальні виклики сучасності, агресивну політику Російської Федерації щодо України (починаючи з 2014 р.), що переросла у повномасштабну російсько-українську війну, є забезпечення інформаційної безпеки.

Концептуальним документом, який визначає засади державної політики в сфері інформаційної безпеки на період до 2025 р., є «Стратегія інформаційної безпеки» (далі – «Стратегія»), затверджена Указом Президента України від 28 грудня 2021 року (№ 685/2021).

Структурно документ складається з кількох розділів: «Загальні положення» (визначено мету «Стратегії» та понятійний апарат), «Аналіз загроз та викликів інформаційній безпеці», «Стратегічні цілі та напрями реалізації Стратегії», «Механізми реалізації визначеної мети та завдань», «Очікувані результати».

Аналіз інформаційних небезпек є необхідною складовою для чіткого формулювання цілей та напрямків реалізації «Стратегії». Його здійснено за двома «рівнями» загроз – глобальними та національними. Так, до інформаційних викликів *глобального рівня* віднесено: зростання кількості дезінформаційних кампаній; посилення ролі соціальних мереж в інформаційному просторі при недостатньому рівні медіаграмотності (медіакультури) населення; інформаційну політику Російської Федерації.

Інформаційні загрози *національного рівня* значною мірою пов'язані з інформаційним впливом Російської Федерації на населення України (через ІІСО, спрямовані на дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації, підрив національної безпеки і ліквідацію української державності) та домінування РФ в інформаційному просторі на тимчасово окупованих територіях України.

Національні виклики в інформаційній царині не обмежуються «російським чинником», до них так само зараховано: незавершений

процес формування системи стратегічних комунікацій, що впливає на можливості вчасного та адекватного реагування на дезінформаційні кампанії; «недосконалість регулювання відносин у сфері інформаційної діяльності та захисту професійної діяльності журналістів»; подекуди обмежені спроможності забезпечення інформаційних потреб населення на місцевому рівні та невисокий ступінь інформаційної культури та медіаграмотності в суспільстві.

Стратегічні цілі та напрями реалізації «Стратегії» обумовлені наявними викликами і загрозами в інформаційному просторі. В документі виділено сім стратегічних завдань, по кожній з яких зафіксовано перелік завдань, необхідних для реалізації завдання. Так, основну увагу держава має зосередити на *питаннях*: протидії дезінформації та інформаційним операціям (в першу чергу – держави-агресора); всебічного розвитку української культури та підвищення медіаграмотності; забезпечення прав громадян на доступ до достовірної інформації та захисту прав журналістів; інформаційної реінтеграції «громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях та на прилеглих до них територіях України, до загальноукраїнського інформаційного простору»; формування ефективної системи стратегічних комунікацій та розвитку інформаційного суспільства.

Розділ «Механізми реалізації визначеної мети та завдань» передбачає розподіл обов'язків у ході реалізації «Стратегії» між органами влади: Радою національної безпеки і оборони України, Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в інформаційній сфері (Міністерство культури та інформаційної політики України), Міністерством оборони України, Службою безпеки України, розвідувальними органами України, Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення.

30 березня 2023 р. розпорядженням Кабінету Міністрів України було затверджено «План заходів з реалізації Стратегії інформаційної безпеки на період до 2025 року», де по кожній стратегічній цілі визначено конкретні заходи, строки, відповідальних та індикатори виконання.

З початком повномасштабної агресії РФ проти України питання інформаційної безпеки набули особливої ваги. В умовах воєнного стану, державними органами прийнято низку документів, у яких важливий

акцент робиться на питаннях інформаційної безпеки об'єктів критичної інфраструктури [Постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2023 р. № 257 «Деякі питання проведення незалежного аудиту інформаційної безпеки на об'єктах критичної інфраструктури»]; Наказ Державної інспекції ядерного регулювання України від 22 березня 2022 р. № 223 «Про затвердження Вимог до кіберзахисту інформаційних та керуючих систем атомних станцій для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки»] та особливостях функціонування медіапростору (зокрема – виробленні єдиної інформаційної політики) [Розпорядження Кабінету міністрів України від 15 липня 2022 р. № 608-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для створення та поширення інформаційних аудіовізуальних продуктів у засобах масової інформації, спрямованих на забезпечення захисту національного інформаційного простору»]; Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 р. «Про нейтралізацію загроз інформаційній безпеці держави»; Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 р. «Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану»].

Отже, головними викликами в сфері інформаційної безпеки (як на глобальному, так і на національному рівнях) є агресивна інформаційна політика Російської Федерації при недостатньому рівні медіаграмотності населення. «Стратегія інформаційної безпеки» України, ґрунтуючись на характеристиці актуальних загроз в інформаційному просторі, окреслює ключові завдання держави для досягнення інформаційної безпеки. Документ, по суті, є програмним, а нормативно-правове забезпечення його реалізації має здійснюватися «шляхом системного перегляду та внесення змін до відповідних законодавчих та інших нормативно-правових актів в інформаційній сфері». Неспровокована агресія Російської Федерації проти України актуалізувала проблему інформаційної безпеки України, що знайшло відображення в низці рішень державних органів.